

ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ РАСЧЕТОВ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА: ВИДЫ И ПОРЯДОК В БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

INTERNAL CONTROL OF PAYROLL SETTLEMENTS: TYPES AND PROCEDURE IN BUDGETARY INSTITUTIONS

БУЛДАКОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА,
Челябинский государственный университет.

BULDAKOVA TATIANA ALEKSEEVNA,
Chelyabinsk State University.

В статье рассматривается система контроля расчетов с персоналом по оплате труда в бюджетных учреждениях. Актуальность формирования в бюджетных учреждениях контроля расчетов с персоналом по оплате труда связана с тем, что в процессе проведения контрольных мероприятий обеспечивается возможность минимизации штрафных санкций. Проанализировав внутренний контроль расчетов с персоналом по оплате труда, можно сделать вывод, что контроль выступает одним из важнейших элементов управления, определяющих качество и результативность работы всего учреждения.

The article considers the system of control of settlements with personnel on remuneration in budgetary institutions. The relevance of the formation in budgetary institutions of control of settlements with personnel on remuneration is due to the fact that in the process of carrying out control measures, it is possible to minimize penalties. Having analyzed the internal control of settlements with personnel on remuneration, it can be concluded that control is one of the most important elements of management that determine the quality and effectiveness of the work of the entire institution.

Ключевые слова: бюджетное учреждение, финансовый контроль, внутренний контроль.

Key words: budgetary institution, financial control, internal control.

Обязанность бюджетных учреждений организовывать и проводить внутренний контроль совершаемых фактов финансово-хозяйственной деятельности, включая расчеты по оплате труда персонала, закреплена федеральным законом № 402-ФЗ от 06.12.2011 «О бухгалтерском учете» [1], а также приказом Минфина России от 25.03.2011 № 33н «Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений» [2]. Поэтому необходимость проведения финансового контроля в бюджетных учреждениях не вызывает сомнений.

Следует указать, что в экономической литературе понятия «внутренний контроль» и «внутренний аудит» в большинстве случаев отождествляются между собой. Однако на практике данные термины имеют определенные различия, которые наблюдаются уже на уровне трактования. В таблице 1 представлены некоторые определения рассматриваемых понятий.

Таблица 1. Подходы к определению понятий «внутренний контроль» и «внутренний аудит».

Автор, год публикации	Определение понятий
1	2
«Внутренний контроль»	
Девитт К., 2016	Совокупность процедур, которым следует учреждение для защиты информации о заработной плате персонала
Федеральный стандарт внутреннего финансового аудита, 2019	Внутренний процесс ГРБС, который реализуется с целью соблюдения установленных нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, требований к исполнению своих бюджетных полномочий [9]
Хан Н., 2021	Шаги, предпринимаемые учреждением с целью защиты данных начисления заработной платы от манипуляций, обеспечения точности записей и обеспечения надлежащих выплат сотрудникам [11]
Арабян К.К., 2015	Компонент системы внутреннего контроля, который формируется руководством учреждения с целью анализа учетной информации и формулирования рекомендаций по улучшению его финансово-хозяйственной деятельности, а также по предупреждению ошибок и устранению финансовых рисков [3]
Федеральный стандарт внутреннего финансового аудита, 2019	Осуществляемая на основе принципа функциональной независимости деятельность по формированию и предоставлению руководителю соответствующего главного администратора (администратора) бюджетных средств: – сведений об итогах оценки исполнения бюджетных полномочий главного администратора (администратора) бюджетных средств, в т.ч. заключения о достоверности бюджетной отчетности; – предложений касательно улучшения качества финансового менеджмента, в т.ч. роста результативности и достижения наиболее оптимального использования бюджетных средств; – заключения о результатах исполнения решений, направленных на повышение качества финансового менеджмента [9]
Мехедова Т.Н., Макаркина С.В., 2020	Деятельность оценивания, организуемая в пределах субъекта хозяйствования и которую выполняет определенный отдел [5]

По данным, приведенным в таблице 1, можно сделать вывод, что понятия внутреннего финансового контроля и аудита тесно связаны друг с другом и имеют определенные сходства. В частности, данные процедуры направлены на принятие или корректировку тех или иных управленческих решений по повышению эффективности финансово-хозяйственной деятельности бюджетного учреждения и снижению или устранению финансовых рисков. При этом аудит выступает составной частью внутреннего финансового контроля. Последний, в свою очередь, содержит:

- оценку бухгалтерского учета в учреждении: счетов и двойной записи, инвентаризации и документация и т.д.;
- ревизию, контроль, аудит: проверку документации, осуществление арифметических расчетов, оценку соблюдения правил учета финансовых операций, инвентаризации, опрос сотрудников и т.д. [3].

Для целей данного исследования особенно важен внутренний финансовый контроль, для осуществления которого по решению руководства учреждения формируется обособленное структурное подразделение (отдел или служба), устанавливаются цели, задачи и направления работы сотрудников данного подразделения.

Примерный состав должностных лиц, которые задействованы в осуществлении внутреннего контроля расчетов с персоналом по оплате труда указаны в таблице 2.

Таблица 2. Примерный состав должностных лиц, которые задействованы в осуществлении внутреннего контроля расчетов с персоналом по оплате труда в бюджетном учреждении [3].

Субъекты внутреннего контроля	Выполняемые контрольные функции субъектов
Главный распорядитель бюджетных средств (ГРБС)	Визирование всех денежных расходных документов, договора на выплату заработной платы сторонним лицам, приказы по личному составу, приказы на все виды материального поощрения сотрудников и др.
Руководители структурных подразделений (отделов, служб)	Контроль ежемесячного составления табелей учета рабочего времени
Главный бухгалтер	Контроль правильности и своевременности начисления и выплаты сумм по оплате труда персонала, а также осуществления перечислений в бюджет и внебюджетные фонды сумм удержаний из заработной платы
Бухгалтер	Осуществление операций по расчетам с персоналом
Руководитель кадровой службы	Контроль надлежащего оформления установленной документации по персоналу
Ревизор	Проверка правильности расчетов с персоналом по оплате труда в рамках своих должностных инструкций

Цель и задачи внутреннего контроля расчетов по оплате труда в бюджетном учреждении приведены на рисунке 1.

Рис. 1. Цель и задачи внутреннего контроля расчетов по оплате труда в бюджетном учреждении [3; 4].

В качестве источников внутреннего контроля расчетов по оплате труда в бюджетном учреждении выступают: первичная учетная документация, регистры аналитического и синтетического учета, а также отчетность учреждения (рисунок 2). К ним относятся, в частности:

Штатное расписание	Приказы (распоряжения) о приеме работника (работников) на работу	Служебные контракты	Табель учета использования рабочего времени
Учетная карточка научного, научно-педагогического работника	Карточка-справка	Наряд на выполнение работ	График отпусков
Заявление на почасовую оплату (при наличии)	Журнал операций расчетов по оплате труда	Расчетно-платежная ведомость	Реестр депонированных сумм
Книга аналитического учета депонированной заработной платы, денежного довольствия и стипендий	Записка-расчет об исчислении среднего заработка при предоставлении отпуска, увольнении и т.д.		Главная книга

Рис.2. Источники внутреннего контроля расчетов по оплате труда в бюджетном учреждении [5].

В бюджетном учреждении внутренний контроль расчетов по оплате труда предполагает несколько уровней (рисунок 3).

Рис.3. Уровни внутреннего контроля расчетов по оплате труда в бюджетном учреждении [6].

Первый уровень внутреннего контроля расчетов по оплате труда в бюджетном учреждении подразумевает осуществление самоконтроля специалиста, должностными обязанностями которого является осуществление расчетов по оплате труда персонала – начисление заработной платы и удержаний из нее.

Второй уровень внутреннего контроля включает в себя осуществление контрольных мероприятий со стороны главного бухгалтера или руководителя структурного подразделения учреждения за результативностью трудовой деятельности подчиненного, а также правильностью выполняемых им рабочих операций и процедур.

Такой вид контроля необходимо осуществлять на постоянной основе, т.к. сотрудник, который наделен ответственностью за начисление заработной платы персонала и удержаний из нее, на практике может испытывать недостаток знаний и умений в той или иной рабочей ситуации. Следует указать, что первые два уровня контроля являются обязательными. Это связано с тем, что допущение ошибок и погрешностей в процессе начисления оплаты труда и

других выплат работникам бюджетного учреждения, а также несвоевременное представление требуемой отчетности в контролирующие органы может отрицательно сказаться как на общей деятельности учреждения, так и конкретно на ответственно назначенном лице.

Следующим уровнем внутреннего контроля расчетов по оплате труда в бюджетном учреждении выступает аудиторская проверка. В соответствии со статьей 5 федерального закона от 30.12.2008 № 307 «Об аудиторской деятельности» [7] аудит в бюджетном учреждении не является обязательным. Вместе с тем, руководитель учреждения вправе принять решение касательно организации и проведения аудиторской проверки расчетов по оплате труда, в результате которой проверяющий должен предложить действенный механизм исправления выявленных в ходе аудита ошибок и погрешностей для избегания получения штрафов и санкций при проведении дальнейших ревизий со стороны контролирующих органов.

Порядок осуществления внутреннего контроля расчетов по оплате труда в бюджетных учреждениях обобщенно представлен на рисунке 4.

Рис. 4. Порядок осуществления внутреннего контроля расчетов по оплате труда в бюджетных учреждениях [6].

В общем, порядок осуществления внутреннего контроля расчетов по оплате труда в бюджетных учреждениях должен включать в себя:

- 1) цели и задачи контрольных мер (например, минимизация числа ошибок, повышение качества учета);
- 2) список ответственных должностных лиц (например, заместитель руководителя учреждения или главный бухгалтер);
- 3) виды и уровни контроля (например, превентивный, текущий, последующий, самоконтроль и т.д.);
- 4) методику контроля;
- 5) документальное закрепление итогов контроля (акты, регистры и т.д.);
- 6) действия руководства по итогам контрольных процедур (поощрение работников или наложение на них дисциплинарных взысканий, и др.).

Таким образом, контроль выступает одним из важнейших составляющих элементов управления. Он по своей сути существует в тесной взаимосвязи с управлением, при этом формирует обратную связь между субъектами и объектами управленческого воздействия, устанавливает отклонения, анализирует степень их влияния и выявляет причины образования.

К числу наиболее значимых функций внутреннего контроля в бюджетных учреждениях относятся: обеспечение гарантии выполнения сотрудниками служебных обязанностей и со-

блюдение государственных гарантий. При этом при осуществлении внутреннего контроля должны быть соблюдены принципы законности, объективности, независимости, системности и ответственности.

Резюмируя вышеизложенное, можно отметить, что учет расчетов с персоналом по оплате труда (начисление и выплата заработной платы и удержаний из нее) имеют множество аспектов. В таких условиях бухгалтеру недостаточно знать только технологию отражения в бухгалтерском учете расчетов по оплате труда и уплаты налогов и прочих выплат, учитывая при этом требования налогового законодательства. Не менее важными здесь становится знание норм и положений трудового законодательства.

Актуальность формирования в бюджетном учреждении системы внутреннего контроля расчетов с персоналом по оплате труда связана, главным образом, с тем, что в процессе проведения контрольных процедур на каждом уровне обеспечивается возможность минимизации штрафных санкций уполномоченными на это органами. Поэтому в зависимости от того, как выполняют свои должностные обязанности сотрудники учреждения, какой квалификацией и опытом они обладают, будет зависеть качество и результативность работы всего учреждения, а также его ответственность перед контролирующими органами.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Конвенция Международной организации труда № 131 «Об установлении минимальной заработной платы с особым учетом развивающихся стран и учетом развивающихся стран». Заключена в городе Женеве 22.06.1970 // Конвенции и рекомендации, принятые Международной конференцией труда. 1957-1990. Т. II. Женева: Международное бюро труда, 1991. С. 1605-1608.
2. Приказ Минфина России от 25.03.2011 № 33н (ред. от 02.11.2021) «Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений» (Зарегистрировано в Минюсте России 22.04.2011 № 20558) // Система «Консультант Плюс». Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_112540.
3. рабян К.К. Теория и методология внутреннего контроля: Монография. М.: МЭСИ. 2015. 115 с.
4. Бикетова, Ю.В. Контроль операций по оплате труда в бюджетном учреждении / Ю.В. Бикетова // Учет, анализ и аудит: реалии и перспективы развития: сб. тр. II Всероссийской науч.-практ. конф. 2018. С. 134-142.
5. Маслова, Т.С. Контроль и ревизия в бюджетных учреждениях: учебное пособие / Т.С. Маслова. 2-е изд., перераб. М.: Магистр, ИНФРА-М, 2017. 227 с.
6. Мехедова, Т. Н. Актуальные аспекты внутреннего аудита как инструмента внутреннего контроля расчётов по оплате труда в бюджетных учреждениях / Т. Н. Мехедова, С. В. Макаркина. Сборник научных работ серии "Финансы, учет, аудит". 2020. № 1(17). С. 231-239.
7. Плетнева, А.Ю. Особенности аудита расчетов с персоналом по оплате труда в бюджетном учреждении / А.Ю. Плетнева, Л.И. Грабовец // SouthernAlmanacofscientificresearch. 2018. № 5. С.24-27.
8. Солдатенко, А.П. Вопросы контроля расчетов по оплате труда в бюджетных учреждениях / А.П. Солдатенко // Учет, анализ и аудит: реалии и перспективы развития: сб. тр. II Всероссийской науч.-практ. конф. 2018. С. 350-355.
9. Федеральный закон от 30.12.2008 № 307-ФЗ (ред. от 30.12.2021) «Об аудиторской деятельности» // Система «Консультант Плюс». Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83311.
10. Приказ Минфина России от 21.11.2019 № 196н «Об утверждении федерального стандарта внутреннего финансового аудита «Определения, принципы и задачи внутреннего финансового аудита». URL: https://minfin.gov.ru/ru/document/?id_4=127882-prikaz_minfina_rossii_ot_21.11.2019__196n_ob_utverzhdenii_federalnogo_standarta_vnutrennego_finansovogo_audita_opredeleniya_printsipy_i_zadachi_vnutrennego_finansovogo_audita.
11. Хан Д. Планирование и контроль. Стоимостно-ориентированные концепции контроллинга. Пер. с нем. / Под ред. Л.Г. Головача, М.Л. Лукашевича и др. М.: Финансы и статистика. 2005. 928 с.

© Булдакова Т.А., 2022.